

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz**
THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW).....10

THERAPY

2. **Jakbarova A. Mohida Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....22
3. **Boltaev J. Kamol, Rizaeva J. Malika**
THE ROLE OF PREDICTORS IN THE FORMATION OF THROMBOSIS IN ATRIAL FIBRILLATION (REVIEW ARTICLE).....27
4. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra**
THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE.....33
5. **Akhmedova Sh. Nilufar, Rizayeva J. Malika**
CHANGES IN ANTITHROMBIN INDICATORS IN ATRIAL FIBRILLATION.....39
6. **Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa**
CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....44
7. **Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat**
FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE.....55
8. **Makhatmuradova N.Nargiza**
FEATURES OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA.....66
9. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Eshmuratov E. Sardor**
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN THE FIRST PERIODS OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....73
10. **Kityan S.Aleksandr**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....78

SURGERY

11. **Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....83
12. **Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik**
DESPITE THE COMPLEXITY AND SERIOUSNESS OF THE DISEASE, MODERN TREATMENT METHODS CAN ACHIEVE POSITIVE RESULTS AND IMPROVE THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....91
13. **Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, Shakulov M. Azizbek**
INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM (CASE FROM PRACTICE).....97

14. **Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod**
IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES.....104
15. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar**
USE OF TENSION-FREE HERNIOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF STARGED ANTERIOR HERNIA ABDOMINAL WALL (LITERATURE REVIEW).....113
16. **Avazov A. Abdurakhim., Shakirov M. Bobur., Hakimov A. Erkin**
TREATMENT OF ISOLATED BURNS OF THE HAND AND FOOT IN A HUMID ENVIRONMENT WITH SILVER-CONTAINING PREPARATIONS.....120

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

17. **Fozilov A. Uktam**
DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM.....126
18. **Nurova N. Shoxsanam**
THE INCIDENCE OF CHRONIC DISSEMINATED PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH BREAST CANCER.....136
19. **Ibragimova Kh. Malika, Ruzikulova Sh. Munira**
PERIODONTAL STATUS ACCORDING TO THE CPITN INDEX IN PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....141
20. **Kamalova R. Feruza, Rakhimov Kh. Jahongir.**
INFLUENCE OF MAGNETOTHERAPY ON VARIOUS SYSTEMS OF THE BODY AND ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN CHILDREN WITH CLEFT LIP.....149
21. **Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek**
DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES.....154
22. **Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina**
EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS.....161
23. **Agababyan R. Irina, Ismoilov M. Rajabboy**
SYSTEMIC INFLAMMATION IN ATHEROSCLEROSIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PERIODONTITIS.....166
24. **Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod**
RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF.....173
25. **Abasniya R. Surayyo**
LABORATORY INDICATORS OF IMPROVING METHODS OF TREATING PERIODONTITIS AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION.....182
26. **Eronov Q. Yoqub**
THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....187

OTORHINOLARYNGOLOGY

27. **Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiye R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar**
CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS.....193

28. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.....200
29. **Lutfullayev U. Gairat, Ne`matov S. O`ktam, Khamraev Kh. Farid**
LOBULAR CAPILLARY HAEMANGIOMA OF THE NASAL CAVITY DURING
PREGNANCY: A CLINICAL CASE.....209
30. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Nabiyev R. Ozod, Dustboboyev S. Dilshod**
IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE
MAXILLARY SINUS.....214

PEDIATRICS

31. **Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur**
MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN
CHILDREN.....221
32. **Garifulina M. Lilya M., Goyibova S. Nargiza**
MICROALBUMINURIA AS AN INDICATOR OF METABOLIC DISORDERS IN
OBESITY CHILDREN.....227
33. **Yusupova U. Umida**
PECULIARITIES OF CYTOKINE STATUS IN EARLY CHILDREN WITH NON-SOCIAL
PNEUMONIA LIVING IN ECOLOGICAL REGIONS.....233
34. **Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat**
FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS.....241

CHILDREN SURGERY

35. **Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika**
ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE
NEPHRITIC SYNDROME.....247

PSYCHONEUROLOGY

36. **Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohuba**
BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES.....255
37. **Kodirov A. Umid, Abdurakhimov Mukhiddin**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CHRONIC BRUCELLIOSIS.....262
38. **Kodirov A. Umid, Turdiev Dilmurod**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CASE OF HERPETIC INFECTION.....269
39. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL SIGNIFICANS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME.....275
40. **Muminov A. Bekzod, Matmurodov J. Rustambek, Khalimova M. Khanifa, Nazarova F. Madinabonu, Umirova M. Surayyo.**
CHANGED LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS
WITH COVID-19.....281
41. **Mirjuraev M. Elbek, Samiev S. Asliddin, Urakov U. Shokir**
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.....289

ONCOLOGY AND GEMATOLOGY

42. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abrorjon, Tuychiyev D. Otabek**
STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL STAGES OF THE MUCOUS MEMBRANE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....296
43. **Abdiyev Kattabek Makhmatovich**
COMPLICATIONS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS AND TACTICS OF THEIR
TREATMENT.....303
44. **Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshedakhon**
THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER.....316

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

45. **Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil**
FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN
PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....325

MORPHOLOGY

46. **Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik**
AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE
AGE.....331
47. **Khoshimov L. Bobur, Akhmedova M. Sayyora**
REACTIVE CHANGES IN THE AORTA IN EXPERIMENTAL METABOLIC
SYNDROME.....339
48. **Muzaffarova Sh. Nargiza, Sheryigitova I. Nigina, Azizov M. Mardon**
A NEW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF VITAMIN D IN THE HUMAN BODY.....346
49. **Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda.**
THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....353
50. **Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo**
IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS
COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW).....361
51. **RADJABOV B. Akhtam**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
ALCOHOLISM.....368
52. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
BY STREPTOZOTOCIN.....373

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

53. **Tilyakov B. Aziz, Tilyakov A. Xasan, Ayozboev A. Zuhridin, Nabiyev A. Muhammadi**
CRITERIA FOR THE CHOICE OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF COMBINED
CHEST INJURIES IN PEDIATRIC PRACTICE.....383
54. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Nomozov N. Fazliddin**
OPTIMAL METHODS OF CARE FOR VICTIMS WITH COMBINED BONE AND
VASCULAR INJURIES OF THE LOWER EXTREMITIES.....390
55. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan**
ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN.....401

56. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek**
 DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (SCIENTIFIC REVIEW).....408

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

57. **Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali**
 EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENE GLYCOL.....414
58. **Turonov Bobur Sobir ugli, Iskandarov Alisher Iskandarovitch**
 VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....420
59. **Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar**
 FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS.....425

INFECTIOUS DISEASES

60. **Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat**
 CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION.....434
61. **Achilova M. Matlyuba, Shodiyeva A. Dilafruz**
 ASSESSMENT OF THE SAFETY OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY IN PATIENTS WITH HIV INFECTION.....448
62. **Imamova A. Ilmira**
 RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....453
63. **Allaberganova S. Zumrad, Karimova A. Maqsuda, Rajapov Y. Shahzod, Kurbanbaeva K. Dilnoza**
 STUDY OF THE CULTURAL AND PROTEOLYTIC PROPERTIES OF YEAST-LIKE FUNGI OF THE GENUS CANDIDA.....461
64. **Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod**
 SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER ONE YEAR OF ONE YEAR.....467

OPHTHALMOLOGY

65. **Yusupov F. Azamat, Khusanbaev Sh. Khasanjon, Abdullaeva I. Saida.**
 COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....475
66. **Xamidullayev F. Firdavs. Normatova M. Nargiza Nematulloev K. Tukhtasin**
 EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BROLUCIZUMAB IN TREATING DIABETIC MACULAR EDEMA.....482
67. **Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor**
 CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH APHAKIA.....491

UDC 616.216.1-002

NASRETDINOVA Makhzuna Takhsinovna
DSc, professor

XAYITOV Alisher Adkhamovich
PhD

NABIYEV Ozod Rakhmatullayevich
PhD

DUSTBOBOYEV Dilshod Sadullayevich
Samarkand State Medical Institute Samarkand

IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE MAXILLARY SINUS

For citation: Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A.Alisher, Nabiyev R.Ozod, Dustboboyev S. Dilshod. Improvement of the surgical approach for cystic lesions of the maxillary sinus // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, pp. 214-220

 <http://dx.doi.org/10.5281/Zenodo.11300670>

ANNOTATION

One of the leading places in the list of chronic pathologies of the nose and paranasal nasal cavities is occupied by chronic cystic lesion of the maxillary sinus (CKDVS). There is still no consensus on the modern approach to the diagnosis and treatment of cysts. In case of cystic lesions of the maxillary sinus, choosing the right treatment is one of the urgent problems of modern rhinosurgery. The purpose of our study was to substantiate the choice of a differential approach to surgical treatment of maxillary sinus cysts. The basis of our study was 153 patients with cystic lesions of the maxillary sinus, who were divided into 2 groups depending on the presence of pathological changes in the osteomeatal complex. The study began with an otolaryngological examination, which consisted of endoscopic rhinoscopy, pharyngoscopy, otoscopy and laryngoscopy, as well as computed tomography of the paranasal sinuses of the nose. Surgical treatment to remove the maxillary sinus cyst was performed in one and two stages, as well as using three approaches, depending on the location of the cyst in the sinus. At the end of the surgery, the operated cavities were examined and the dynamics of clinical manifestations of the postoperative inflammatory process and the development of complications at different times of the postoperative period were noted. When using the differential endoscopic method of cyst removal, the quality of treatment of sinus cysts of the upper jaw is significantly improved, the severity and number of postoperative complications are reduced.

Keywords chronic cystic maxillary sinusitis, ostiomeatal complex, quality of life, endoscopy, paranasal sinuses

NASRETDINOVA Maxzuna Taxsinovna
t.f.d., professor

XAYITOV Alisher Adxamovich

PhD, dotsent

NABIYEV Ozod Raxmatullayevich

PhD, assistant

DUSTBOBOYEV Dilshod Sadullayevich

Mustaqil izlanuvchi

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

YUQORI JAG' BUSHLIG'I KISTOZLI ZARARLANISHIDA JARROHLIK YONDASHUVINI TAKOMILLASHTIRISH

ANNOTATSIYA

Surunkali burun va burun yon bushliqlari patologiyalari ro'yxatida yetakchi o'rinlardan birini surunkali yuqori jag' bushlig'i kistozli zararlanishi (YJBKZ) egallagan. Kistlarni tashxislash va davolashning zamonaviy yondashuvi bo'yicha hali ham konsensus mavjud emas. Yuqori jag' bushlig'i kistozli zararlanishi to'g'ri davolashni tanlash zamonaviy rinoxirurgiyaning dolzarb muammolardan hisoblanadi. Tadqiqotimizning maqsadi maksiller sinus kistalarini jarrohlik davolashda differentsial yondashuvni tanlashni asoslash edi. Tadqiqotimizning asosini yuqori jag' bushlig'i kistozli zararlanishi bilan og'rigan 153 nafar bemor tashkil etdi, ular ostiomeatal majmuada patologik o'zgarishlar mavjudligiga qarab 2 guruhga bo'lingan. Tadqiqot endoskopik rinoskopiya, faringoskopiya, otoskopiya va laringoskopiya va paranasal sinuslarning tomografik tekshiruvdan iborat bo'lgan otorinolaringologik tekshiruvdan boshlandi. Yuqori jag' bushlig'i kistalarini olib tashlash uchun jarrohlik davolash bir va ikki bosqichda, shuningdek, sinusdagi kistning joylashishiga qarab uchta yondashuvdan foydalangan holda amalga oshirildi. Jarrohlik aralashuvining oxirida biz operatsiya qilingan yuqori jag' bushliqlarini tekshiruvdan o'tkazdik va operatsiyadan keyingi yallig'lanish jarayonining klinik ko'rinishlarining dinamikasini va operatsiyadan keyingi davrda turli vaqtlarda asoratlarning rivojlanishini qayd etdik. Kistalarni olib tashlashning differentsial endoskopik usulidan foydalanganda, yuqori jag' sinusi kistalari davolash sifati sezilarli darajada oshdi, operatsiyadan keyingi asoratlarning og'irligi va soni kamayadi.

Kalit so'zlar surunkali kistozli sinusit, ostiomeatal kompleks, hayot sifati, endoskopiya, paranasal sinuslar

НАСРЕТДИНОВА Махзуна Тахсиновна

д.м.н., профессор

ХАЙИТОВ Алишер Адхамович

PhD, доцент

НАБИЕВ Озод Рахматуллаевич

PhD, ассистент

ДУСТБОБОВЕВ Дилшод Садуллаевич

Самаркандский государственный медицинский университет

ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ КИСТОЗНОГО ПОРАЖЕНИЯ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ СИНУСОВ

АННОТАЦИЯ

Одно из ведущих мест в списке хронических патологий носа и околоносовых полостей носа занимает хроническое кистозное поражение верхнечелюстного синуса (ХКПВС). До сих пор нет единого мнения о современном подходе к диагностике и лечению кист. При кистозном поражении верхнечелюстного синуса выбор правильного лечения является одной из актуальных проблем современной ринохирургии. Целью нашего исследования было обоснование выбора дифференциального подхода к хирургическому лечению кист верхнечелюстного синуса. Основу нашего исследования составили 153 пациента с кистозными поражениями верхнечелюстного синуса, которые были разделены на 2 группы в зависимости от наличия патологических изменений в остеомеатальном комплексе.

Исследование началось с отоларингологического обследования, которое состояло из эндоскопической риноскопии, фарингоскопии, отоскопии и ларингоскопии, а также компьютерной томографии околоносовых синусов носа. Хирургическое лечение по удалению кисты верхнечелюстного синуса проводилось в один и два этапа, а также с использованием трех подходов в зависимости от расположения кисты в синусе. По окончании оперативного вмешательства провели осмотр прооперированных полостей и отметили динамику клинических проявлений послеоперационного воспалительного процесса и развитие осложнений в разное время послеоперационного периода. При использовании дифференциального эндоскопического метода удаления кист значительно повышается качество лечения кист носовых пазух верхней челюсти, уменьшается тяжесть и количество послеоперационных осложнений.

Ключевые слова хронический кистозный верхнечелюстной синусит, остиомеатальный комплекс, качество жизни, эндоскопия, околоносовые пазухи носа

Otorinolaringologik amaliyotda surunkali sinusit orasida yetakchi o'rinni egallagan yuqori jag' bushlig'i kistozli zararlanishi (YJBKZ) tez-tez uchraydi. So'nggi 20 yil ichida ushbu kasallik bilan kasallanish ko'payib bormoqda. Xalqaro gistologik klassifikatsiyasi (BO3 №19) ma'lumotlariga qaraganda burun va burun yon bushliqlari usmalari ichidan o'rin olgan kistalar usmasimon hosilalar qatoriga kiradi, ular qatorida mukotsele, poliplar, fibromatoz, psevdopiteliomatozli giperplaziya, angiogranulyoma va boshqalar o'rin olgan. Kadimova M.I. 1972 yilda ishlab chiqargan burun yon bushliqlari kistalarning klassifikatsiyasi hozirgi kunda ham o'z dolzarbligini yuqotmagan, o'nga ko'ra kistalar asli (retentsion) va soxta buladi. Asli kistalarning gistologik tekshiruvda tashqi va ichki qatlami cilindrsimon hilpillovchi epiteliy bilan qoplangan, birlashtiruvchi tuqima va plazmatik hujayralardan tashkil topadi, soxta kistalarda ichki epithelial qavat bulmaydi.

Burun bushlig'ining ostiomeatal kompleksi alohida e'tiborga sazovor kompleks bo'lib barcha oldingi paranasal bushliqlarning (yuqori jag', peshona va oldingi etmoidal xujayralar) faoliyatini boshqaradigan tuzilma hisoblanadi. Bu kompleksga o'rta burun yuli, ilgaksomon osiq, yarimoysimon yorig', yuqori jag', peshona va oldingi g'alvirsimon bushliqlarning tabiiy teshiklari kiradi. Aynan shu joyda xavo oqimi tezlashib o'tadi, xavo tarkibidagi allergenlar va mikroorganizmlar birinchi bulib shu erga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Paranasal sinuslarning (PNS) yallig'lanishi burun va burun yon bushliqlari patologiyasi tuzilishidagi eng keng tarqalgan kasallikdir. Paranasal sinus kistalarining kelib chiqishi odatda paranasal sinuslarda surunkali yallig'lanish jarayoni bilan bog'liq va ba'zi mualliflarning fikriga ko'ra, PNS kistalarining etiologiyasi ko'proq allergiya bilan bog'liq, shuning uchun ular allergik sinusitning hosili hisoblanadi. Bugungi kunda kistozli sinusitning belgilari haqida standart fikr yo'q va bu patologiyaga qiziqish kamaymayadi.

Kistozli sinusitlarni zamonaviy tashxislash va davolashning yagona standarti yaratilmagan. Otorinolaringologiyada zamonaviy rinojarrohlik YJBKZ uchun tegishli davolashni tanlash muammosini hal qilish uchun yangi, adekvat tamoyillarni qidirmoqda. Hozirgi vaqtda maksiller sinus kistalarini jarrohlik davolash sifatini oshirish yo'llarini topish muhim ma'no kasb etmoqda.

Maqsad Bizning tadqiqotimiz maqsadi yuqori jag' bushlig'i kistozli zararlanishi jarrohlik davolashda differentsial yondashuvni tanlash bo'ldi.

Materiallar va tadqiqot usullari. Tadqiqotimizning asosini surunkali kistozli maksiller sinusit bilan og'rigan 153 bemor tashkil etdi (HKVS), 2018-2023-yillarda "Golden Medical group" MChJ klinikasida ambulator va statsionar kuzatuvda bo'lganlar. Barcha bemorlar maksiller sinusdan kistalarni olib tashlash uchun operatsiya qilindi. Barcha bemorlardan anamnez yig'ilganda, asosiy shikoyatlardan biri bosh og'rig'i (98%) bo'lgan, bemorlarning 70% burundan shilliq oqishi haqida shikoyat qilgan. Bemorlarning 61 foizida umumiy zaiflik aniqlangan. Bemorlarning 34,5% ta'sirlangan sinus hududida bosim hissi haqida xabar berishdi. Ko'pgina bemorlarda shilliq massa nazofarenks va orofarenkning orqa devori bo'ylab oqardi. Tadqiqot endoskopik rinoskopiya, faringoskopiya, otoskopiya va laringoskopiya va paranasal sinuslarning tomografik tekshiruvdan iborat bo'lgan otorinolaringologik tekshiruvdan boshlandi.

Barcha bemorlarga kompyuter tomografiyasi o'tkazildi, u SIEMENS SOMATOM Sensation Cardiac qurilmasida (Germaniya) o'tkazildi. Tadqiqot aksel, koronal va sagittal proektsiyalarda amalga oshirildi. Kompyuter tomografiyasi ma'lumotlari eng aniq, yumshoq va xavfsiz jarrohlik aralashuvlar uchun muhim navigatsiya materialiga aylandi. Ko'pgina hollarda (n=131 86%) maksiller sinuslarning bir tomonlama lezyonlari aniqlangan.

Tadqiqot yuqori jag'dagi kistaning lokalizatsiyasiga, shuningdek ostiomeatal kompleks (OMK) patologik o'zgarishlar mavjudligiga qarab bo'lingan turli guruhlarda o'tkazildi. Bunday o'zgarishlar orasida burun septumining o'rta konka darajasida tizma shaklida egriligi, bullyoz gipertrofiya yoki kavisli o'rta konka, etmoid qovuqning gipertrofiyasi, unisat jarayonining anomalialari, borligi kabi o'zgarishlar aniqlandi. Galer hujayralari va maksiller sinusning qo'shimcha anastomozi. Ushbu ma'lumotlarga asoslanib, biz barcha bemorlarni 2 ta katta guruhga ajratdik. A guruhiga qon aylanish tizimida patologik o'zgarishlar bo'lgan bemorlar (n=87) va qon aylanish tizimi tuzilmalarida patologik o'zgarishlar bo'lmagan B guruhiga (n=66) kirdi. Guruhlarning har biri o'z navbatida maksiller sinusdagi kistalarning joylashishiga qarab 1, 2 va 3 kichik guruhlar bo'lingan. Shunday qilib, A1 (n = 51) va B1 (n = 37) guruhlar yuqori bo'g'imning pastki devorida joylashgan kistozli bemorlarni o'z ichiga oladi. A2 (n=29) va B2 (n=19) guruhlar YJB ning orqa devorida joylashgan kistalar. YJB ning old va yuqori devorlarida joylashgan A3 (n=7) va B3 (n=10) guruhlar (№ 1).

Shakl 1. Yuqori jag' boshlig'ida kistalarning joylashuvi

Klinik sinov natijalari Barcha bemorlarda kistalarni olib tashlash uchun jarrohlik muolajasini o'tkazdik. Jarrohlik aralashuvi umumiy anesteziya ostida va qo'shimcha mahalliy, ba'zi hollarda esa bemorlarning roziligi bilan faqat lokal infiltratsion anesteziya ostida o'tkazildi.

A guruhidagi bemorlar uchun (n=87) jarrohlik aralashuvi 2 bosqichdan iborat bo'lib, birinchisi intranasal tuzilmalarni va ostiomeatal kompleks patologik o'zgarishlarni tuzatishdan iborat (o'rta chig'anoq qisman rezektsiyasi, unisinatektomiya, qo'shimcha va asosiy tabiiy teshiklarni birlashtirish, Haller hujayralarining ochilishi). Ikkinchi bosqichda kistalarning joylashishiga qarab YJB ochildi. B guruhidagi bemorlar (n = 66) jarrohlik aralashuvning faqat ikkinchi bosqichini o'tkazdilar.

YJB pastki devorida kistalar lokalizatsiya qilinganda, A1 va B1 guruhlar bemorlari bizning takomillashtirilgan texnikamizdan foydalanib, pastki burun yuli orqali ochildi. Bizning texnikamiz quyidagilardan iborat edi: pastki burun chig'anog'I sindirish va lyuksatsiyadan so'ng, chig'anoq medializatsiya qilindi, pastki burun yo'lining lateral devorining yumshoq to'qimalarining 1,5-2 santimetr uzunlikdagi _____shaklli kesma qilindi. Yumshoq to'qimalar raspator yordamida ajratildi; suyak devori ochilgandan so'ng, endoskopning uchi va sheyver uchi bir vaqtning o'zida kiritish uchun yetarli bo'lgan anastomoz yaratish uchun bordan foydalanildi. Kistalarni endoskop bilan ko'rgandan so'ng, ular Bleksli qisqichlari yordamida olib tashlandi. Sinus iliq 0,9%li natriy xlor bilan yuviladi. Sinusdagi manipulyatsiyalar tugagandan so'ng, pastki burun yo'lga sintomitsin tamponi o'rnatildi, va u 1-2 kundan keyin olib tashlandi.

Kistlar YJB ning orqa devorida lokalizatsiya qilinganida, A2 va B2 guruhlar bemorlarida YJB ning oldingi devori orqali sinusning ochilishi amalga oshirildi. A3 va B3 guruhlar bemorlarida o'rta burun yuli orqali o'tkazildi.

Jarrohlik aralashuvlarida 0^o dan 70^o gacha bo'lgan ko'rish burchaklari bilan 2,7 va 4 mm endoskopik optika ishlatilgan; HD monitorli video uskunalari va kerakli asboblari.

Operatsiyadan keyingi erta va kechki davrlarda endoskopik tekshiruvlar va agar kerak bo'lsa, kiyinish ishlari olib borildi va operatsiyadan keyingi davrda (2 yilgacha) turli vaqtlarda operatsiyadan keyingi yallig'lanish jarayonidagi o'zgarishlar dinamikasi qayd etildi.

Jarrohlik aralashuvidan 7-10 kun o'tgach, YJB antibiotik, antiseptik va proteolitik ferment qo'shilishi bilan iliq fiziologik eritma bilan yuviladi. 30-kuni, 3, 6 va 12 oydan so'ng, maksiller sinusning endoskopik va rentgenologik tekshiruvi o'tkazildi. Agar kerak bo'lsa, koagulyatsiyadan so'ng fibrin plyonkalari va kordonlar, qobiq va qoraqo'tirlar olib tashlandi. Barcha bemorlarga ma'lum bir antibiotikga sezgirlikni aniqlash bilan bakteriologik madaniyat natijasiga qarab antibiotik terapiyasi o'tkazildi. Mahalliy desensibilizatsiya qiluvchi terapiya sifatida bir yildan 2 yilgacha bo'lgan muddatga birlashtirilgan ta'sirga ega mahalliy glyukokortikoid Rialtris preparati buyurilgan. Rialtris preparatining tarkibi mometazon furoat va olopatadinni o'z ichiga oladi; bu faol moddalar 2 xil toifadagi dorilarning vakillari (sintetik glyukokortikosteroid va yuqori gistamin retseptorlari antagonist).

Tadqiqotimiz natijasida biz bemorlarda quyidagi asoratlarni aniqladik: trigeminal neyropatiya, kistaning qaytalanishi, maksiller sinusning yiringlashi, sinusning old devori sohasida og'irlik hissi, o'rta va o'rtadagi bitishmalar. pastki burun yo'llari (1-jadval).

1-jadval.

Bemorlarda operatsiyadan keyingi asoratlari.

	Murakkablik turlari	A guruhi			B guruhi		
		A1	A2	A3	B1	B2	B3
1	Uch shoxli nervning ikkinchi tarmog'ining neyropatiyasi	-	3	-	-	5	-
2	Kistalarning qayta shakllanishi	-	-	1	-	-	1
3	Operatsiya qilingan YJB yiringlashi	-	1	-	1	-	-
4	YJB proektsiyasida siqilish va og'irlik hissi	-	3	-	-	2	-
5	Burun yo'llarida chandiqlar hosil bo'lishi	2	-	3	1	-	2

Xulosa Yuqori jag' boshlig'i kistalarini jarrohlik davolash uchun taktikani tanlash, albatta, har doim operatsiya qiluvchi jarrohdan qolishi kerak. Jarrohlik aralashuvini tanlash bo'yicha tadqiqotimiz natijalarini taqqoslash shuni ko'rsatadiki, YJB kistalarning turli xil joylarida, bizning fikrimizcha kistani yaxshiroq ko'rishni ta'minlaydigan va kamjarohat taktikani tanlash kerak.. Differentsial endoskopik jarrohlik aralashuvni qo'llashda YJB kistalarini davolash sifati sezilarli darajada yaxshilanadi, operatsiyadan keyingi asoratlarning og'irligi va soni kamayadi.

REFERENCES | ССЫЛКИ | ИҚТИБОСЛАР:

1. Vokhidov U. N., Butaev A. Sh. Treatment of maxillary sinus cysts // interdisciplinary approach to diseases of the head and neck organs. – T. 329.(in Russ)
2. Kryukov A.I. et al. Tactics of surgical treatment of maxillary sinus cysts // Bulletin of Otorhinolaryngology. – 2019. – T. 84. – No. 1. – pp. 42-45. (in Russ)
3. Kryukov A.I. et al. Validity of the endonasal surgical approach for cystic lesions of the maxillary sinus //Medical Council. – 2015. – No. 15. – pp. 66-68. (in Russ)
4. Karpishchenko S. A., Baranskaya S. V., Karpishchenko E. S. Differential diagnosis of cysts of the upper jaw and maxillary sinus // Consilium Medicum. – 2019. – T. 21. – No. 3. – pp. 60-64. (in Russ)
5. Nasretdinova M. T., Khaitov A. A. Choice of surgical approach in the treatment of maxillary sinus cysts // Journal of dentistry and craniofacial studies. – 2023. – T. 4. – No. 1.(in Russ)

6. Nasretdinova M. et al. About gentle endonasal removal of maxillary sinus cysts // Journal of Dentistry and Craniofacial Research. – 2020. – Т. 1. – No. 3. – pp. 24-26. (in Russ)
7. Pierse J. E., Stern A. Benign cysts and tumors of the paranasal sinuses //Oral and Maxillofacial Surgery Clinics. – 2012. – Т. 24. – №. 2. – С. 249-264.
8. Moon I. J. et al. Characteristics and risk factors of mucosal cysts in the paranasal sinuses //Rhinology. – 2011. – Т. 49. – №. 3. – С. 309.
9. Giotakis E. I., Weber R. K. Cysts of the maxillary sinus: a literature review //International forum of allergy & rhinology. – 2013. – Т. 3. – №. 9. – С. 766-771.
10. Fenner M. F. et al. Paranasal sinus cysts in the horse: Complications related to their presence and surgical treatment in 37 cases //Equine veterinary journal. – 2019. – Т. 51. – №. 1. – С. 57-63.
11. Polatova Djamila , Madaminov Ahmad, Raximov Nodir . Significance of expressionPD-L1 and p53 proteins in human papillomavirus-associated oropharyngeal squamous cell carcinoma Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol . 7, issue 4, pp . 144-151
12. Isakulov Sh . R. , Rizaev AND . A. K raniofacial heathatlarda tibby yordamni tashkilashtirishni takimillashtirish va davolash usullarini yaxshilashga zamonaviy Jondaszow // Journal of Biomedicine and Practice. – 2022. – Т. 7. – No. 1.

Статья поступила в редакцию 06.03.2024; одобрена после рецензирования 23.04.2024; принята к публикации 26.04.2024.

The article was submitted 06.03.2024; approved after reviewing 23.04.2024; accepted for publication 26.04.2024.

Информация об авторах:

Насретдинова Махзуна Тахсиновна- д.м.н. профессор кафедры оториноларингологии №2 СамГМУ <https://orcid.org/0000-0001-7643-2334>

Хайитов Алишер Адхамович PhD кафедры оториноларингологии №2 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0002-5459-134X>

Набиев Озод Рахматуллаевич PhD кафедры оториноларингологии №2 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-1397-2100>

Дустбобоев Дилшод Садуллаевич соискатель кафедры оториноларингологии №2 СамГМУ <https://orcid.org/0009-0005-8559-7137>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Насретдинова М.Т. — идеологическая концепция работы

Хайитов А.А.- написание текста; редактирование статьи;

Набиев О. ва Дустбобоев Д.С.. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna - MD, Professor of the Department of Otorhinolaryngology No. 2 of SamMU <https://orcid.org/0000-0001-7643-2334>

Khayitov Alisher Adhamovich PhD of the Department of Otorhinolaryngology No. 2 of . SamSMU <https://orcid.org/0000-0002-5459-134X>

Nabiyev Ozod Raxmatullayevich PhD of the Department of Otorhinolaryngology No. 2 of SamSMU <https://orcid.org/0000-0003-1397-2100>

Dustboboev Dilshod Sadullayevich Candidate of the Department of otorhinolaryngology No. 2 of SamMU <https://orcid.org/0009-0005-8559-7137>

Sources of funding: The work did not have special funding.

Conflict of interest: The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the publication of this article.

Contribution of the authors:

Nasretdinova M.T. — ideological concept of work

Khayitov A.A. - writing the text; editing the article;

Nabiyev O. and Dustboboev D.S.. — collection and analysis of literature sources, writing a text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000